

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DO COMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

ARQUITETURA MODERNA E DIFUSÃO DO BASQUETEBOL NO INTERIOR DE SÃO PAULO

*Mauro Ferreira**

* Aluno do Programa de Pós-graduação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da EESC-USP. Professor da Faculdade de Engenharia -Universidade do Estado de Minas Gerais, campus de Passos. E-mail: atalie@francanet.com.br

Resumo

O objetivo deste trabalho é analisar o impacto da concepção e inovação arquitetônica propiciada pela obra modernista do arquiteto Ícaro de Castro Mello em Franca, a partir da construção do complexo desportivo do Clube dos Bagres, no período de 1954 a 1962, no desenvolvimento e formação de equipes de basquetebol como marca local.

As etapas desenvolvidas foram: 1. Levantamento histórico e fotográfico do projeto do Clube; 2. Entrevista com Ary Pedro Balieiro e Francisco Damasceno, responsáveis pela execução das obras; 3. Levantamento biográfico de Castro Mello; 4. Análise do impacto das obras no desenvolvimento do basquetebol da cidade de Franca.

Os produtos obtidos foram: 1. Elaboração de parecer técnico para o tombamento do ginásio de esportes do Clube dos Bagres ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de Franca; 2. Estudo dos impactos decorrentes da realização das obras do Clube no desenvolvimento do basquetebol de Franca.

A cidade de Franca está situada no nordeste paulista, possuindo 287 mil habitantes e uma economia de predominância coureiro-calçadista. A partir da década de 1950 se iniciaram na cidade as primeiras construções com as características defendidas pelos modernistas, como a estrutura independente da alvenaria, os brises, as linhas retas e a ausência de adereços decorativos, os pilotis, o uso intensivo do concreto armado.

É nesse contexto de modernização urbana e dos processos produtivos da indústria calçadista local, que a criação e implantação do Clube dos Bagres, como um dos símbolos de um novo período histórico vai se dar. A concepção do esporte como competição e auto-afirmação da cidade vão requerer a implantação do primeiro clube poli-esportivo da cidade, o Clube dos Bagres, que se tornaria símbolo da cidade e do seu basquetebol.

Palavras-chave

Clube dos Bagres; Franca; Basquetebol

Abstract

The objective of this work is to analyze the impact of the conception and architectural innovation propitiated for the modernist workmanship of architect Ícaro de Castro Mello in Franca, from the construction of the porting complex of the Clube dos Bagres, in the period from 1954 to 1962, in the development and formation of teams of local basketball as mark.

The developed stages had been: 1. Historical and photographic survey of the project; 2. Interview with Ary Balieiro and Francisco Damasceno, responsible for the execution of the workmanships; 3. Biographical survey of Castro Mello; 4. Analysis of the impact of the workmanships in the development of the basketball in Franca city.

The gotten products had been: 1. Elaboration to seem technician for the preservation of the sports gymnasium of the Club to the Advice of Defense of the Historic site in Franca; 2. Study of the decurrent impacts of the accomplishment of the workmanships at the Club in the development of the basketball in Franca.

The city of Franca is situated in São Paulo northeast, possessing 287 a thousand inhabitants and an economy of leather-footwear predominance. From of 1950s if they had initiated in the city the first constructions with the characteristics defended for the modernists, as the independent structure of the masonry, brises, the straight lines and the absence of decorative, the pilotis, the intensive use of the armed concrete.

It is in this context of urban modernization and the productive processes of the local industry, that the creation of the Clube dos Bagres, as one of the symbols of a new historical period. The conception of the sport as competition and auto-affirmation of the city goes to require the implementation the first club poli-sport, Clube dos Bagres, that it would become symbol of the city and its basketball.

ARQUITETURA MODERNA E DIFUSÃO DO BASQUETEBOL NO INTERIOR DE SÃO PAULO

Introdução

A cidade de Franca está localizada no extremo da região nordeste do estado de São Paulo, região fronteira ao estado de Minas Gerais, possuindo atualmente 287.400 habitantes (IBGE 2000). Sua economia é de caráter industrial, principalmente do ramo coureiro-calçadista. A partir dos anos 50, a modernização do parque industrial local, através de incentivos fiscais governamentais, produziu forte atração migratória, sobretudo de pequenas cidades da região circunvizinha, gerando uma grande expansão territorial e populacional em sua área urbana. A partir desta expansão, superior à média do estado de São Paulo, desde a década de 1960, Franca se afirmou como principal centro exportador de calçados masculinos do país, com uma capacidade instalada de cerca de 40 milhões de pares de calçados por ano, com um parque industrial de 450 indústrias.

O processo de industrialização trouxe para a cidade novas necessidades, desde edificações como a instalação de infra-estrutura adequada às demandas do parque fabril crescente. A velha cidade do período imperial (Franca foi elevada a cidade em 1824, mas a ocupação da região é anterior, data do final do século XVII, quando os intrantes mineiros, na feliz descrição de Carlos A.C.Lemos, realizaram um “torna-viagem”, lançando-se à efetiva ocupação do antigo “Caminho dos Goyazes”, a rota do Anhanguera) construída de taipa e pau-a-pique foi lentamente substituída pela cidade de tijolos no período republicano, principalmente a partir da chegada da ferrovia em 1886, quando começaram a chegar os imigrantes italiano e a possibilidade de trazer novos materiais, mudanças que trouxeram consigo também novos modos de viver.

Neste período, do final do século XIX até a década de 30 do século XX, foi intensa a participação dos construtores de origem italiana nas construções da burguesia cafeeira local, como Schirato, Cariolato, Tasso, Tellini e tantos outros. Neste mesmo período, pouquíssimos profissionais formados em escolas regulares trabalharam em Franca, somente no final da década de 1940 é que começam a surgir engenheiros e arquitetos na cidade, no lugar dos construtores-licenciados pelo CREA.

No ano de 1951, inicia-se a construção de um edifício comercial de dois pavimentos, situado na esquina das ruas do Comércio e Marechal Deodoro, na praça Barão da Franca, uma das principais praças da cidade. Este edifício traria em seu bojo as principais características defendidas pelos modernistas, tais como a alvenaria independente da estrutura, os brises voltados para a fachada oeste, as linhas retas e a pureza da volumetria, a ausência de adereços decorativos tão caras aos construtores italianos, o uso dos pilotis, o uso do concreto armado, os caixilhos envidraçados seqüencialmente, num grande rasgo horizontal das fachadas, conferindo-lhe leveza. A obra, contratada pelo empreendedor imobiliário Francisco Barbosa (responsável por diversos loteamentos e construções na cidade), embora de caráter comercial (pois visava obtenção de renda por aluguel) tornou-se um marco pelas inovações que trazia.

O inovador projeto arquitetônico para a cidade de Franca foi elaborado de fato por um estudante de arquitetura da Escola Politécnica de São Paulo, o boliviano Carlos Gonzalez Lack, e sua realização se dá por um fortuito. Lack morava numa “república” de estudantes da Politécnica com o futuro engenheiro civil Maurício Costa França, que era francano. A associação de Lack com Costa França resultou na constituição de uma empresa construtora, a “França & Gonzalez Arquitetura e Engenharia”, que durou de 1952 a 1955.

Nestes três curtos anos, a associação dos dois profissionais resultou, para a pacata cidade do interior paulista, na realização de três obras modernistas seminais: o já citado prédio comercial, a sede do clube Associação dos Empregados no Comércio e a grande fábrica de calçados da Samello S.A. Junto com estas obras, outro importante arquiteto paulista, Ícaro de Castro Mello, foi em 1954 o responsável pelo projeto de um outro marco emblemático do modernismo na arquitetura da cidade, o do Clube dos Bagres, que contracena com a fábrica de calçados Samello, uma construção defronte a outra.

Nascido em 1913 em São Vicente, SP, Ícaro, antes mesmo de tornar-se engenheiro-arquiteto pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, já tinha uma brilhante carreira como esportista. Seu engajamento na projeção de complexos esportivos foi um prolongamento natural do seu interesse pelo esporte e, segundo XAVIER (2001), “até sua morte, ocorrida em 1986, nunca interrompeu

as incursões neste território, sendo seguramente o arquiteto brasileiro que criou o maior número de edifícios desta natureza. Ao diplomar-se em 1935, Castro Mello já era atleta nacionalmente consagrado, campeão paulista, brasileiro e sul-americano de salto em altura, salto com vara e decatlo, detentor de recordes nestas modalidades, tendo se dedicado também à natação, tênis e vôlei. Em 1936, ao participar das Olimpíadas de Berlim integrando a equipe brasileira de atletismo, aproveitou a oportunidade para estagiar por uma semana no escritório do arquiteto Werner March, autor do projeto do Estádio Olímpico da capital alemã.”

Ícaro de Castro Mello (Foto Escritório Ícaro de Castro Mello)

Em 1937, o Ministério da Educação e Saúde é reconstituído e o governo de Vargas impõe através de lei que a educação física passe a orientar as atividades físicas nas escolas, criando-se a Comissão Central de Esportes (BEDO, 1996), e com isso formula-se uma política de apoio à prática desportiva e o incentivo à construção de instalações adequadas para estas atividades. Cria-se, junto à Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Educação Física e Desportiva, a ENEFD, para formar quadros técnicos (MELO, 1999).

É neste contexto que um convite formulado em 1943, já durante o Estado Novo, por Silvio de Magalhães Padilha, então diretor do Departamento de Educação Física e Esportes do Estado de São Paulo, permitiu a Ícaro estabelecer uma atividade integralmente ligada às atividades de projeto na área esportiva, pois teve como tarefa a elaboração de um conjunto de normas e de especificações técnicas das diferentes modalidades esportivas, visando atender às políticas do Estado. Com isso, fez-se conhecido nas instituições públicas e no interior do estado, o que lhe permitiu estabelecer contatos que seriam valiosos para a elaboração de projetos, numa fase de modernização e crescimento das cidades paulistas, do surgimento de novos clubes e da ampla massificação e crescimento das atividades físicas e de lazer (XAVIER, 2001).

Dentre seus trabalhos mais importantes, destaca-se a piscina pública do Parque da Água Branca (São Paulo, 1948). XAVIER (2001) afirma que, “com capacidade para 4.500 espectadores, foi uma das maiores construções do mundo no gênero

quando inaugurada.” CAVALCANTI (2001) a descreve como a obra mais interessante de Ícaro, “ela foi construída com estrutura de arcos parabólicos em concreto armado, ligados por placas pré-moldadas de tijolos vazados, enquanto estruturas de madeira se apóiam sobre os arcos para suportar a cobertura, em telhas industriais de cimento amianto. Meio metro separa a armação de madeira da casca estrutural, criando um colchão de ar, favorecendo o conforto térmico da construção. Os arcos são maiores nas extremidades, decrescendo de tamanho na direção do meio da construção, dando lugar a uma elegante curva no topo da cumeeira. Curvas similares aparecem, em planta, na extensão de seus lados maiores. O efeito plástico obtido é excelente e pleno de humor arquitetural, com o prédio contraído no meio e se expandindo para as parábolas da extremidade”.

Com o sucesso e a qualidade obtida nessa obra exemplar, Ícaro deslança sua carreira de especialista em edificações para a prática esportiva, produzindo dezenas de projetos para organismos públicos e clubes esportivos, nas mais diferentes localidades do país. Os mais importantes, naquela época, são o Clube Sírio (São Paulo, 1950), o clube da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (Bauru, SP, 1952), o Jockey Clube de Uberaba (MG, 1953), o Ginásio do Ibirapuera (São Paulo, 1952-1954) e o Setor Esportivo da USP (São Paulo, 1952).

Para XAVIER (2001), geralmente estes projetos “constituíram-se em iniciativas ambiciosas, envolvendo custos elevados e normalmente construção por etapas, segundo prioridades de sucessivas gestões. Enfrentaram, portanto, descontinuidade, redefinição de prioridades, inclusão de novos programas e até mesmo revisão do plano piloto ou dos projetos dos edifícios. Em consequência, a maioria desses conjuntos não saiu do papel ou foi apenas parcialmente construída.” BRUAND (1981) chega a lamentar que o ginásio do Jockey Club de Uberaba não tenha sido construído, pois “a calota elipsoidal, vazada por um lanternim e sustentada por pilares em forma de “V” invertido, que fora prevista, oferecia uma antecipação das propostas mais audaciosas que Nervi viria a desenvolver”.

Porém, este não foi o caso do Clube dos Bagres: embora tenha sido construído por etapas, em gestões sucessivas, suas obras não enfrentaram a descontinuidade ou modificação do seu plano original. Ao longo de quase uma

década, o clube saiu do papel para tornar-se o principal da cidade, seu plano original foi integralmente construído.

O Ginásio do Clube dos Bagres

Situado na baixada da rua General Carneiro, do lado do bairro da Estação, o conjunto esportivo do Clube dos Bagres foi personagem marcante da paisagem e da história local, a partir dos anos 50. Funcionou, durante décadas, como uma espécie de marco divisor entre a cidade e o subdistrito da Estação, demarcando nitidamente o território das duas principais colinas de Franca naquele período. Sua imponência ainda hoje impressiona pelo vigor de sua arquitetura, embora amesquinhada pela construção de uma equivocada avenida marginal ao córrego que dá nome ao clube, que o cortou ao meio e demoliu parte de sua estrutura aquática original. Além disso foram construídas, no início da década de 1980, edificações novas não compatíveis com a qualidade de sua arquitetura original e que esconderam em parte a sua monumentalidade.

Franca em 1969: o ginásio do Clube dos Bagres destaca-se na paisagem pouco verticalizada da cidade (Foto Museu Histórico de Franca)

O Clube dos Bagres foi fundado em 4 de setembro de 1953, sob a presidência do médico Jarbas Prado Spinelli, através da aquisição de um terreno às margens do córrego dos Bagres, curso d'água que divide a colina central da cidade daquela onde foi instalada a estação ferroviária. A primeira diretoria, eleita após a fundação, foi presidida por Paulo Archetti, de 1953 a 1956.

Durante a gestão desta diretoria, foi ampliada a área do Clube, sendo também iniciadas as obras de construção da piscina oficial e vestiários, parte de um projeto mais amplo contratado junto a Ícaro de Castro Mello, já nesta época bastante conhecido pela qualidade dos seus projetos construídos na capital paulista e em outras cidades do interior.

O ginásio de esportes de Sorocaba, por exemplo, construído na mesma época, filia-se ao mesmo padrão do ginásio do Clube dos Bagres, caracterizado “por cobertura em abóboda, executadas com arcos de madeira contraplacada, foram empregadas em ginásios com planta

retangular. Além de atenderem a conveniências construtivas e econômicas, são apropriadas para edificações de porte mediano”¹.

Como outras soluções semelhantes de Ícaro, as arquibancadas laterais foram arranjadas sob os arranques dos arcos, definindo uma estrutura de linguagem brutalista, demarcando nitidamente o ritmo dos brises sobre a própria arquibancada. Por seu ineditismo e impacto paisagístico, o ginásio de Franca constitui-se um dos mais importantes exemplares da arquitetura modernista nos seus primórdios na cidade: vão estar presentes a plasticidade e o arrojo do vão de cobertura, a utilização

com maestria da luz natural e de brises envidraçados, o uso do concreto armado em grande escala, ao feitio brutalista e a grande abóboda da cobertura, liberando o interior da edificação de apoios.

O Clube dos Bagres, que o contratou para desenvolver o projeto completo de suas instalações, teve no segundo mandato como presidente o sr. José de Âlcantara Vilhena (Juca Vilhena), que construiu as três piscinas para crianças, play-ground e a quadra de

Imagens da construção da estrutura de concreto armado: arquibancadas e pilares (Fotos Museu Histórico de Franca)

Imagens do conjunto logo após sua conclusão, por volta de 1962 (Fotos Museu Histórico de Franca)

¹ Xavier, Alberto, p. 94, Revista AU, n.98, 2001

bola ao cesto ao ar livre, assim como a conclusão da piscina olímpica e o início do ginásio de esportes, entre 1956-1960². O terreno, às margens do córrego que dá nome ao clube, tinha dimensões reduzidas, levando o projeto a propor a retificação do curso d'água, canalizando-o a céu aberto, visando possibilitar o atendimento de todo o programa, que incluía um parque aquático então inexistente na cidade, com uma piscina semi-olímpica e outras duas para recreação.

Na terceira gestão do Clube, entre 1960 e 1962, sob a presidência de Adhemar Rodrigues Alves, o quadro de sócios foi bastante ampliado, propiciando condições para aportar recursos na construção da quadra de tênis, da iluminação completa do clube e, principalmente, na conclusão do ginásio coberto de basquete, a tempo de ser

O conjunto aquático avançava até as margens do córrego dos Bagres, canalizado (Fotos Museu Histórico de Franca)

utilizado na realização do Campeonato Brasileiro de Seleções de Basquete de 1962, evento que se tornou decisivo para ampliar o apoio da cidade ao basquete e a sua equipe de representação.

Arquibancadas em concreto e estrutura em madeira contraplacada (Foto do autor)

Entrevista realizada com o arquiteto Ary Pedro Balieiro e com o engenheiro Francisco Damasceno, que foram responsáveis pela

execução das obras civis do clube, apontou o estreito contato que mantiveram

² Infelizmente, nos arquivos do escritório de arquitetura de Ícaro Castro Mello, hoje administrado por seu filho e também arquiteto Eduardo de Castro Mello, somente restaram quatro slides do projeto original do Clube dos Bagres, nenhuma planta.

com Ícaro, durante toda a execução, e pelo nível de detalhamento do projeto, pois o edifício requiritava novas técnicas para colocar de pé a estrutura da cobertura, toda em madeira contraplacada em grandes e altos arcos nunca realizados na cidade anteriormente.

A estreita ligação do Clube dos Bagres com a tradição de prática do basquete na cidade é outro dos elementos necessários para caracterizar a importância do ginásio para Franca. Sabe-se que o basquete começou a ser praticado em Franca a partir de 1908 (o jornal Cidade de Franca publicou anúncio no dia 5 de novembro de 1908 sobre o primeiro campeonato local de basquete), reaparecendo posteriormente com vigor em 1929, liderado por José Cyrino Goulart, através da Escola Francana de Cultura Phisica (GOMES, 2002).

Porém, foi a partir do trabalho de base realizado

A grande abóboda de cobertura em madeira (Foto do autor)

pelo professor de educação física paulistano Pedro Morilla Fuentes no Instituto de Educação Torquato Caleiro - IETC, em meados dos anos 1950, que o basquete local se tornou uma das formas da cidade de Franca ser reconhecida nacional e internacionalmente no campo esportivo. Pedro Fuentes formou-se em Educação Física em São Paulo pela USP em 1950 e, após concurso público, transferiu-se para assumir sua cadeira em Franca, em 1952. Sua formação universitária deu-se no período de consolidação das propostas do período Vargas, da busca de massificação das práticas desportivas e do chamado período do nacional-desenvolvimentismo .

Seu dinamismo, conhecimento técnico e dedicação como titular das disciplinas de educação física no IETC, fez com que Pedroca³, como era conhecido o

³ Pedroca chegou a treinador da seleção brasileira, nos anos 70. Faleceu em 1992.

professor Pedro, conseguisse estruturar competições e times de basquete na quadra descoberta e cimentada da escola, revelando e treinando jogadores como Hélio Rubens Garcia⁴, e seus dois irmãos, Totô e Fransérgio, base da equipe local, até conseguir o terceiro lugar nos Jogos Bandeirantes, no final dos anos 50. A partir deste título, o entusiasmo da cidade com o esporte levou o Clube dos Bagres a abrigar o primeiro time de basquete masculino profissional competitivo e que tornaria a cidade uma referência nacional de basquete de alto rendimento.

Para Hillman, citado por LUCENA (2001), há três fatores fundamentais para a construção de um sentimento de pertencimento, de “comunidade”: o transporte público, a loja de departamentos e o clube da cidade. “Pois, se os dois primeiros, transporte público e lojas de departamento incorporaram o mover e o encontrar dos corpos, o terceiro, o time da cidade, forjou o sentimento de guetos etnocentricamente separados e rivais num espírito de cidade” Para Lucena, há um esforço das elites em “civilizar” um povo preso em tradições, e o esporte seria o catalizador, desde o final do Império, dentro de um processo de urbanização, das transformações culturais e sociais desejadas por essa elite, ao forjar um sentimento de grupo e comunitário. Ou seja, o esporte é um “daqueles elementos que dão sentido à vida dos homens modernos”, afirma Lucena.

Foi como Clube dos Bagres, então o clube esportivo da elite local, que Franca conseguiu ganhar seu primeiro título estadual paulista de basquete masculino adulto em 1971, exatamente no ginásio projetado por Ícaro de Castro Mello. A partir desta

Duas das mais importantes obras modernistas de Franca são vizinhas: o prédio industrial da Samello, de Carlos Gonzalez Lack, e o Clube dos Bagres, de Ícaro de Castro Mello, imagem do início dos anos 1970 (Foto Lázaro Amêndola)

⁴ Hélio Rubens Garcia chegou a titular da seleção brasileira nos anos 60 e 70, e hoje é um dos principais técnicos de basquete do país.

conquista, o basquete se tornaria o principal esporte da cidade, rivalizando com o próprio futebol em termos de importância e ressonância. O ginásio de Ícaro tornou-se pequeno para as massas que afluíam aos jogos, levando o poder público

municipal a construir, em 1974, um grande ginásio poliesportivo, para seis mil pessoas, o que levou o ginásio do Clube dos Bagres a tornar-se palco de outros eventos, diferentes daqueles que o levaram a ser construído.

Situação hoje: abandono e descaracterização. O tombamento foi o primeiro passo para salvaguardar o prédio, como patrimônio da cidade (Foto do autor)

Conclusões

O ginásio de esportes projetado por Ícaro de Castro Mello, portanto, reveste-se de um caráter simbólico para a cidade, juntando a sua arquitetura grandiosa e de alta qualidade técnica e plástica ao significado histórico, ligado à tradição e consolidação da prática quase centenária do basquete, bem como de um elemento cultural gerador da imagem atual que a cidade oferece interna e externamente, vinculada à auto-estima e à identidade de seus cidadãos.

Tais signos, de caráter simbólico sem dúvida, mas profundamente enraizados na paisagem urbana, na sua arquitetura e na sua história, tornam a preservação do ginásio necessária para que a cidade possa dar valor merecido ao templo memorável do basquete francano que se tornou o antigo ginásio do Clube dos Bagres. Sem a existência deste ginásio, teria sido impraticável a operação de divulgação e consolidação do basquetebol na cidade, tornando sua preservação

elemento indispensável para contar a história da cidade e de sua arquitetura moderna na segunda metade do século XX.

Além da análise dos documentos encontrados para subsidiar o estudo de preservação do prédio do Clube dos Bagres, uma vistoria in loco revela que a situação de conservação do edifício é precária, embora seja mantido limpo e pintado. A estrutura de madeira, passados cinqüenta anos de sua construção, requer um estudo especializado e aprofundado para verificar as suas condições reais de manutenção. O telhado, executado com telhas metálicas, também está em situação bastante precária, uma vez que há inúmeras goteiras em função de deterioração e ferrugem nos materiais. Há um trinca bastante grande num dos pilares de sustentação da estrutura contraplacada. Modificações efetuadas sem critério na vedação, originalmente envidraçada, do arco principal, que deixava entradas de ar e luz bastante generosas, fizeram-na ser substituída por uma obtusa empena metálica.

Além destes aspectos, as construções adicionais feitas pelo próprio clube nas décadas de 70 e 80, sem as mesmas qualidades do projeto original, assim como a colocação recente de uma grande torre metálica para antenas celulares descaracterizam bastante a imponência e a visibilidade do prédio e deverá ser objeto de atenção especial em eventual intervenção na área envoltória.

Porém, nenhuma destas observações refuta a importância inegável para a cidade, do ponto de vista histórico e arquitetônico, da preservação do ginásio do Clube dos Bagres que, por todos os aspectos apontados foi tombada pelo Poder Público Municipal, através do decreto número 8.161, de 10 de março de 2003.

Bibliografia

BEDO, Márcia Helena Miranda. "O Basquete Francano: um projeto de cidade (1930-1980)." trabalho de conclusão de curso de graduação em História na FHDSS-Unesp, Franca, 1996

*BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo, Perspectiva, 1981.*

*CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era Moderno**, Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.*

FERREIRA, Mauro. **Carlos Gonzalez Lack, um Pioneiro da Arquitetura Moderna no Interior de São Paulo.** Anais do IV Seminário Docomomo Brasil, Viçosa, 2001

GOMES, Fabrício Freire. **Franca: a cidade que respira basquete no país do futebol.** Franca, Ribeirão Gráfica Editora, 2002.

LUCENA, Ricardo de Figueiredo. **O Esporte na Cidade.** Campinas, Autores Associados, 2001.

MELO, Victor Andrade. **História da Educação Física e do Esporte no Brasil: Panorama e Perspectivas.** São Paulo, Ibrasa, 1999.

XAVIER, Alberto. "Ícaro de Castro Mello: nas arenas da profissão." *Arquitetura e Urbanismo*, 98, São Paulo, outubro/novembro de 2001, pp. 89-97.